

RAQAMLI MUHITDA KIYIM SHAKLI VIZUALIZATSIYASIGA MATOLAR XUSUSIYATINING TA’SIRI

¹Kamolova Maftuna Ziyodilloevna, ²Abdukarimova Mashxura Abduraimovna,

³Asadullayeva Nodira Xasanboy qizi

¹Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti tayanch doktoranti.

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professori, texnika fanlari doktori (DSc).

³Namangan Davlat Texnika universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979348>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli muhitda turli matolar geometrik, fizik va mexanik xususiyatlarining kiyim siluet shaklini hosil qilishga ta’siri o‘rganilgan. Virtual kiyim shakli aniqligini ta’minlash uchun matolar xususiyatlarining turli tumanligini hisobga olgan holda shakl vizualizatsiyasi modellarini ishlab chiqish zaruriyati asoslangan.

Kalit so‘zlar: raqamli muhit, CLO3D, ayollar yubkasi, real va virtual shakl, mato xususiyatlari

Аннотация. В данной статье исследовано влияние геометрических, физических и механических свойств различных тканей на формирование силуэтной формы одежды в цифровой среде. Для обеспечения точности формы виртуальной одежды обоснована необходимость разработки моделей визуализации формы с учетом разнообразия свойств тканей.

Annotation. This article examines the influence of geometric, physical, and mechanical properties of various fabrics on the formation of clothing silhouette shape in the digital environment. To ensure the accuracy of the virtual garment’s shape, the necessity of developing models for form visualization is substantiated, taking into account the diversity of fabric properties.

So‘nggi yillarda kiyimlarni 3D modellashtirish asosiy texnologik innovatsiya bo‘lib, mahsulotlar hayot siklining barcha bosqichlarini qamrab olayotganligi bilan alohida ahamiyatga ega. Bunday zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash shiddatli raqobat sharoitida xarajatlar va olinadigan daromad o‘rtasida muvozanatni saqlash, ishlab chiqarish samaradorligini maksimal darajada oshirish, loyiha bosqichida tuzatishlar sonini imkon qadar kamaytirish orqali vaqt va moddiy resurslar sarfini tejashga erishish imkonini yaratmoqda.

Bugungi kunda 3D modellashtirish texnologiyalaridan CLO3D, VStitcher, Optitex, Gerber AccuMark 3D, Assyst Vidya, Tuka3D Fit, Style3D kabi dasturlar moda sanoatida keng qo‘llanilib, kiyimlarni virtual muhitda yaratish, ularning o‘lcham va shaklini sinovdan o‘tkazish imkonini bermogda [1]. Bu kabi texnologiyalar prototiplash xarajatlarini 50-70% gacha kamaytiradi, ishlab chiqarish muddatini qisqartiradi va chiqindilarni minimallashtirib, ekologik barqarorlikni ta’minlashga hissa qo‘shadi [2]. Shunga qaramay, virtual simulyatsiya natijalari har doim ham real kiyim namunasining barcha xususiyatlarini to‘liq aks ettira olmaydi. Real muhitda matoning tolaviy tuzilishi, qalinligi, drapirovkalanishi kabi ko‘plab omillar kiyimning shakl hosil qilishiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli real va virtual kiyim analoglari o‘rtasida ma’lum darajada farqlar yuzaga kelishi mumkin. Mazkur farqlarni ilmiy asosda tahlil qilish, ularni miqdoriy ko‘rsatkichlar orqali aniqlash va baholash bugungi kunda libos dizayni va virtual texnologiyalar sohasidagi

muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunday tafovutlarni aniqlash orqali virtual protiplash jarayonida konstruktiv parametrlarni modifikatsiya qilish, real natijaga muvofiq shakl olishni ta'minlash uchun bashoratlash usullarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Hozirgi kunda ilg'or uch o'lchamli loyihalash texnologiyalari orasida Janubiy Koreya mutaxassislari tomonidan yaratilgan CLO3D dasturi eng qulay va ommabop virtual dizayn vositalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda [3]. Biz tomondan ushbu dastur imkoniyatlaridan foydalangan holda turli xususiyat va tarkibga ega bo'lgan matolardan tayyorlangan kiyimning real va virtual shakllari muvofiqqligini tahlil qilish maqsad qilib qo'yildi. Bunda ayollar yubkasi tadqiqot obyekti sifatida tanlanib, uning virtual muhitda olingan shaklini real namunalar bilan etakning bel chizig'idan yoyilish burchaklari asosida solishtirish vazifasi belgilandi. Ayollar yubkasi uchun matoning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshi aks ettira oladigan trapetsiyasimon siluet shakli tanlandi.

Tadqiqot obyekti bo'lgan trapetsiyasimon yubka konstruksiyasi to'g'ri yubka asos konstruksiyasini konussimon kengaytirish orqali modellashtirish yordamida hosil qilindi. Bunda asos konstruksiya 164–88–96 o'lchamli tipaviy qomat asosida ishlab chiqildi.

Tanlangan tipaviy qomatning bel va bo'ksa aylanalari bilan birga bel aylanasini chizig'ida qomatning ko'ndalang diametri 23,8 sm, old-orqa diametri 17,7 sm va bo'ksa chizig'ida ko'ndalang diametr 33,4 sm, old-orqa diametri 22,3 sm kabi proyeksion o'lchamlar ham aniqlanib raqamli muhitda bu o'lchamlar qiymatlariga muvofiq bo'lgan avatar qomati olindi.

Tadqiqot uchun yurtimiz bozoriga kirib kelgan hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan 15 turdagi matolar tanlab olindi va ularning tolaviy tarkibi, o'rilishi, yuza zichligi, qalinligi, g'ijimlanishga chidamliligi, qattiqligi kabi fizik-mexanik ko'rsatkichlari "O'zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" Davlat muassasasi qoshidagi Sinov laboratoriyalari majmuasi hamda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Milliy universiteti qoshidagi To'qimachilik mahsulotlari ilmiy tadqiqot laboratoriyasi sharoitida aniqlandi. Olingan sinov natijalariga ko'ra taqdim etilgan matolarning 1/3 qismi 100% li tarkibda tabiiy paxta (7,9-namunalar) va zig'ir tolali (10,11,12-namunalar), yana 1/3 qismi 100% poliefir tolali (1,2,3,5,13-namunalar) qolgan qismi turli nisbatlardagi jun, ipak, paxta, poliefir, viskoza, poliamid va elastan tolali tarkiblarda aralash tolali matolar ekanligi aniqlandi. Mato namunalarining qalinligi va yuza zichligi ham turlicha bo'lib, bu ko'rsatkichlar bo'yicha eng kichik qiymatlar 13-namunada $\approx 0,18$ mm qalinlik, 79,4 g/m² ga teng yuza zichlikni, eng katta qiymatlar 8-namunadagi tvid matosida mos ravishda $\approx 1,37$ mm va 375,57 g/m² ni tashkil etgan.

Ishlab chiqilgan model konstruksiyasi asosida barcha matolardan real namunalar tikib tayyorlandi. Yubka uzunligi uchun zamonaviy moda yo'nalishiga mos ravishda midi uzunligi (79 sm) tanlandi, bel qismiga 2,5 sm kenglikdagi belbog' bilan ishlov berilib, etak qismi ishlovsiz qoldirildi. Tayyorlangan 2D andaza o'lchamlariga muvofiq ravishda Clo3D dasturida virtual andaza ishlab chiqildi. Matolar dastur kutubxonasidan tolaviy tarkibi va asosiy ko'rsatkichlari qiymatlari real mato xususiyatlariga yaqinligiga ko'ra tanlab olindi. Shuningdek, yuza zichlik (Weight) va qalinlik (Thickness) kabi asosiy ko'rsatkichlar laboratoriya sharoitida aniqlangan qiymatlarga mos ravishda o'zgartirilib, 15 ta virtual yubka modellari yaratilildi (1-rasm). Har bir yubka avatarga kiydirilib simulyatsiyasi amalga oshirildi.

Simulyatsiya natijasida olingan har bir virtual model va tipaviy manekenga kiydirilgan real modellar old va yon tomonlardan fototasvirga tushirildi (2-rasm). Natijaning ishonchligini ta'minlash uchun tadqiqot 5 marotaba takrorlandi. Har bir yubka modeli uchun bel chizig'idan old ko'rinishda o'ng va chap, yon ko'rinishda old-orqa etak yoyilish burchaklari 5 marotabadan o'lchanib o'rtacha arifmetik qiymatlari aniqlandi.

1-rasm. Yubkalarni virtual muhitda ishlab chiqish jarayonidan CLO3D dasturi oynasi tasviri.

	1-namuna	2-namuna	3-namuna	4-namuna	5-namuna	6-namuna	7-namuna	8-namuna	9-namuna
Mato namunasi									
Real									
Virtual									

2-rasm. Tadqiqot uchun tanlangan matolardan ishlab chiqilgan real va virtual yubkalardan namunalar.

Burchaklarni o‘lchash mezoni sxematik ravishda 3-rasmda keltirilgan. Har bir modelda belbog‘ning yubka bilan birikkan qismi chegaralari etak yoyilish burchagining markazi sifatida shartli harflar bilan belgilandi. Xususan, real yubkada old ko‘rinish uchun burchak markazlari A-A₁ nuqta, yon ko‘rinish uchun B-B₁ nuqta; virtual yubkaning old tomondan ko‘rinishida C-C₁ nuqta, yon ko‘rinishida D-D₁ nuqtalar yoy markazi sifatida belgilandi. Real yubkaning o‘ng va chap yoyilish burchaklarini $\alpha_1-\beta_1$, old va orqa yoyilish burchaklarini $\gamma_1-\delta_1$ tarzida, virtual yubkada bu burchaklarni mos ravishda $\alpha_2-\beta_2$ va $\gamma_2-\delta_2$ sifatida belgilash qabul qilindi.

3-rasm. Yubkalarda etak yoyilish burchaklarini o‘lchashning sxematik tasviri: a) real yubka; b) virtual yubka

Har bir model uchun real ko‘rinish va virtual simulyatsiya yordamida hosil qilingan shakllarning bel chizig‘idan etak yoyilish burchaklari qiymatlari asosida solishtirma tahlili amalga oshirildi. Ularning o‘ng burchaklar – α_1 va α_2 uchun aniqlangan qiymatlari asosida gistogramma tuzildi (4-rasm).

4-rasm. Yubka shaklini aniqlovchi burchak qiymatlarining solishtirma tahlili.

Gistogrammaga ko‘ra, o‘ng burchak ($\angle \alpha_1$ — real, $\angle \alpha_2$ — virtual) qiymatlarining solishtirma tahlili natijalari aksariyat yubkalar virtual shaklining real shaklga yaqin ekanini ko‘rsatdi. Xususan, 2-, 3-, 11-, 13-, 14- va 15-namunalarda farq $x \leq 1^\circ$ diapazonda bo‘lib, ushbu namunalarda sintetik (100% poliefir) va aralash tolali matolar (viskoza, poliamid, elastan) yuqori darajadagi geometrik moslikni tasdiqladi. Ayrim namunalarda, jumladan, 4-, 7-, 9-, va 12-variantlarda nisbatan kattaroq tafovutlar ($1,1^\circ$ – $1,9^\circ$) kuzatildi, bu esa aksariyat tabiiy tolali matolarning fizik-mexanik xususiyatlari virtual modelda to‘liq aks ettirilmasligi bilan izohlanadi. Minimal og‘ish 11-namunada ($\approx 0,2^\circ$) qayd etilib, bu natija zig‘ir tolali matoga tegishli bo‘ldi. 2-4, 7-8, 11-14 namunalarda real yubkadagi o‘ng yoyilish burchaklari virtual modelga nisbatan kattaroq qiymatga ega bo‘lsa, boshqa namunalarda virtual model burchaklari nisbatan kattaroq qiymatni aks ettirganligini diagramma orqali ko‘rish mumkin.

Shuningdek, etakning old yoyilish burchaklari bo‘yicha tahlil natijalariga ko‘ra, real va virtual namunalar o‘rtasidagi eng kichik tafovut 14-raqamli yubka namunasida kuzatilib, o‘rtacha farq $0,4^\circ$ ni tashkil etdi. Orqa yoyilish burchaklarining moslik darajasi bo‘yicha eng minimal

qiymat esa 7-namunada ($0,4^\circ$) qayd etildi. Eng katta tafovut old yoyilish burchaklari bo'yicha 2-namunada aniqlanib, $4,9^\circ$ tashkil etdi. Orqa yoyilish burchaklaridagi maksimal farq esa 1-raqamli namunada aniqlanib, $5,1^\circ$ ga teng ekanligi kuzatildi. Shu bilan birga, yubkalarning tashqi ko'rinishlarida ham drapirovkalanish darajasi bilan bog'liq farqlar yaqqol ko'zga tashlandi. Bunday natijalar ayrim namunalarda virtual vizualizatsiyaning geometrik aniqligi yuqori bo'lsa-da, ba'zi hollarda raqamli simulyatsiya va real shakl o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, zamonaviy virtual modellashtirish tizimlari kiyimlarni loyihalash jarayonlarini to'laqonli qamrab oladigan funksional imkoniyatlarni taqdim etayotgan bo'lsa-da, ular kiyim shakllarini har doim ham real namunalarga muvofiq tarzda aks ettira olmaydi. Bunda matolarning geometrik, fizik va mexanik xususiyatlari hamda ularning turli-tumanligi kiyim vizualizatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda raqamli tizimlar bazasiga kiritilgan mato xususiyatlari parametrlari bozor taklif etayotgan keng assortimentdagi matolar xususiyatlarini aks ettirish uchun yetarli emasligi tadqiqotlarda aniqlandi. Bunday natijalar kelgusida raqamli muhitda kiyim shakli aniqligini ta'minlash orqali kiyimlarni loyihalash jarayonlarini optimallashtirish uchun matolar xususiyatlarining turli tumanligini hisobga olgan holda shakl vizualizatsiyasi modellarini ishlab chiqish zaruriyatini asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamolova M.Z., Abdulkarimova M.A. “Kiyimlarni 3D loyihalash texnologiyalari va ulardan foydalanish istiqbollari” // “Internatonal Scientific and Practical Conference “Problems and Solutions of Design - Education and Production Integration”, April 28, 2025. 87-93 p.
2. Li, Y., Xu, J. “Application of 3D virtual fitting technology in garment design”. // International Journal of Clothing Science and Technology, 2020. 32(4), 567–582.
3. K.H. Choi “3D dynamic fashion design development using digital technology and its potential in online platforms” Fashion and Textiles (2022) 9:9 <https://doi.org/10.1186/s40691-021-00286-1>.